

Абсалямова Л.М., Ганзуля А.О.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ХАРЧОВУ
ПОВЕДІНКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ
THE INFLUENCE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS ON
THE EATING BEHAVIOR OF PERSONALITIES IN THE CONDITIONS
OF THE MODERN WORLD**

The article presents a psychological analysis of factors that influence food behavior and food choices of a person. Various factors influencing the eating behavior of an individual are studied, from psychophysiological to social and cultural. Emphasis is placed on the longevity of a person's eating behavior, its necessity in daily life, accordingly, is of great importance for a person's psychological well-being.

Ключові поняття: харчова поведінка, особистість, харчовий вибір, розлади харчової, поведінки.

В сучасному суспільстві, така проблема як порушення харчової поведінки зустрічається дуже часто. Кількість людей із зайвою вагою зараз зростає, це явище є поширене як в Україні, так і в інших країнах світу. Останнім часом, людина наділяє багато уваги своєму здоров'ю, все популярнішим стає здорове тіло та здоровий дух, людина бажає гарно виглядати та мати довге якісне життя, саме тому порушення харчової поведінки є актуальною проблемою сучасного світу.

Як відомо, запорукою здоров'я та довголіття є правильне харчування. Їжа посідає одне з найважливіших місць в житті людини та необхідна для її повноцінного функціонування. Потреба в харчуванні є однією із основних потреб людини. Індивідуальні переваги кожної людини у виборі продуктів харчування, кількості їх споживання, особливості емоційного ставлення до них становлять основу харчової поведінки. Розлади та порушення харчової поведінки є суттєвою фізіологічною, та психологічною проблемою (Мартинова Л., 2021).

Харчова поведінка – це сукупність наших звичок, пов'язаних з їжею – наші смакові уподобання, режим харчування, дієта і т.п. Харчова поведінка залежить від багатьох факторів – культурних, етнічних, сімейних традицій та цінностей, особливостей виховання та поведінки членів сім'ї та біологічних особливостей організму, що склалися в даному соціумі стандартів та еталонів норми та краси. Ці звички можуть змінюватися і часто змінюються з часом, але деякі із змін можуть приводити до порушень харчової поведінки.

Метою дослідження було визначити особливості харчової поведінки респондентів до воєнних дій та під час воєнних дій. Більшість респондентів, це особи, які є мешканцями Харкова та Харківської області. Студенти

ХНПУ ім. Г.С.Сковороди та інших вузів. За допомогою методик дослідження харчової поведінки, ми проаналізували особливості харчової поведінки людей. Для реалізації мети нашого дослідження було використано Голландський опитувальник харчової поведінки DEBQ, EAT-26 – тестування на вірогідність наявності розладу харчової поведінки, опитувальник образу власного тіла. За Голландським опитувальником харчової поведінки (DEBQ) порушенням харчової поведінки може бути схильність до окремих видів харчової поведінки – обмежувальної, емоційної та екстернальної харчової поведінки (Самсонова К.А., 2015).

Обмежувальна харчова поведінка – характеризується як надлишкові харчові самообмеження та безсистемні занадто строгі дієти, до яких час від часу вдаються всі люди із надлишковою вагою. Періоди обмежувальної харчової поведінки змінюються періодами переїдання з новим інтенсивним набором ваги. Такі періоди при обмежувальній харчовій поведінці призводять до емоційної нестабільності.

Емоційна харчова поведінка – характеризується як реакція на стрес, емоційне переїдання. При емоційній харчовій поведінці стимулом до прийому їжі стає не голод, а емоційний дискомфорт: людина їсть не тому що голодна, а тому що неспокійна, тривожна, роздратована, вона має поганий настрій, вона пригнічена, ображена, зазнала невдачі, їй нудно, самотньо і т.д. Тобто, людина з емоційною харчовою поведінкою «заїдає» свої прикрощі та нещастя (Фадєєва М.І., 2018).

Екстернальна харчова поведінка – характеризується підвищеною реакцією не на внутрішні, гомеостатичні стимули до прийому їжі, а на зовнішні стимули, такі як накритий стіл, смачно виглядаюча їжа, реклама харчових продуктів і т.д.

Під час воєнних дій в Україні в нашій групі досліджуваних виявилось, що за результатами голландського опитувальника харчової поведінки (DEBQ) зросла відсоткова кількість осіб з емоційною харчовою поведінкою, дослідження було розпочато до війни та продовжувалось в період війни.

Рис. 1 Відсотковий розподіл досліджуваних за видами харчової поведінки до початку воєнних дій

Рис. 2 Відсотковий розподіл досліджуваних за видами харчової поведінки під час воєнних дій

Порівнявши вибірки, ми побачили, що відсоткова кількість людей із емоційною харчовою поведінкою до війни була 16%, та після початку війни 22%. Серед респондентів було виявлено 7% обмежувальної харчової

поведінки до війни та 4% після початку війни, 13% екстернальної харчової поведінки до війни та 11% після початку воєнних дій. За тестуванням ЕАТ-26 було виявлено, що з досліджуваних осіб, 50% людей із недостатньою вагою (ІМТ нижче 20) та 25% людей із зайвою вагою (ІМТ вище 25) мають ймовірність наявності розладу харчової поведінки. Відсотковий розподіл всіх досліджуваних за рівнем незадоволеності тілом показує нам, що 86% осіб немає вираженої незадоволеності своїм тілом, та 14% має виражений рівень незадоволеності своїм тілом, з цих 14% всі особи є з надлишковою вагою.

Отже, ми отримали такі результати, за якими можна зробити висновок, що підвищення відсотку осіб з емоціогенною харчовою поведінкою пов'язане з тим, що людина знаходиться в стані стресу, не може як зазвичай планувати майбутнє, життєві перспективи невизначені, це призводить до погіршення емоційного стану – страху, депресії; все це впливає на харчову поведінку особистості. Також зі слів досліджуваних під час воєнних дій більшість респондентів набрали вагу, збільшився індекс маси тіла.

Аналіз специфіки харчової поведінки в осіб, які мають надмірну вагу, показав наявність різних видів порушень харчової поведінки. Простежується взаємозв'язок соціально-психологічних факторів на харчову поведінку людини. Для осіб із надмірною вагою характерні незадоволеність власною зовнішністю та неадаптивні стратегії поведінки при стресі.